
Der Seitenkosinussatz

Harald Schröder

Wir wollen hier eine Herleitung des Seitenkosinussatzes machen, die mit ganz elementaren mathematischen Hilfsmitteln auskommt. Dazu schauen wir uns die folgenden vier Abbildungen an.

1

v_a und v_b sind Tangenten, die den Winkel γ bilden. Aus den Abbildungen kann man folgende Gleichungen entnehmen:

$$v_b = r \cdot \tan b \quad v_a = r \cdot \tan a$$

$$w_b = \frac{r}{\cos b} - r \quad w_a = \frac{r}{\cos a} - r$$

Mit dem Kosinussatz erhalten wir:

$$x^2 = (r + w_b)^2 + (r + w_a)^2 - 2 \cdot (r + w_b) \cdot (r + w_a) \cdot \cos c$$

eingesetzt:

$$x^2 = \frac{r^2}{\cos^2 a} + \frac{r^2}{\cos^2 b} - \frac{2r^2 \cos c}{\cos a \cos b}$$

2

Die Tangenten v_a und v_b bilden folgendes Dreieck:

Wir wenden hier nun den Kosinussatz an:

$$x^2 = v_b^2 + v_a^2 - 2v_a v_b \cdot \cos \gamma$$

Umgeformt:

$$\cos \gamma = \frac{v_b^2 + v_a^2 - x^2}{2v_a v_b}$$

Wir setzen v_a, v_b und x^2 ein:

$$\cos \gamma = \frac{\tan^2 b + \tan^2 a - \left(\frac{1}{\cos^2 b} + \frac{1}{\cos^2 a}\right) + \frac{2 \cos c}{\cos a \cos b}}{2 \tan a \tan b}$$

Erweiterung mit $\cos a \cdot \cos b$:

$$\cos \gamma = \frac{\tan^2 b \cos a \cos b + \tan^2 a \cos a \cos b - \frac{\cos a}{\cos b} - \frac{\cos b}{\cos a} + 2 \cos c}{2 \sin a \sin b}$$

Wir benutzen nun die Beziehung:

$$\tan^2 a = \frac{1 - \cos^2 a}{\cos^2 a}$$

Einsetzen:

$$2 \sin a \sin b \cos \gamma = \frac{1 - \cos^2 b}{\cos^2 b} \cdot \cos a \cos b + \frac{1 - \cos^2 a}{\cos^2 a} \cdot \cos a \cos b - \frac{\cos a}{\cos b} - \frac{\cos b}{\cos a} + 2 \cos c$$

Ausmultiplizieren:

$$2 \sin a \sin b \cos \gamma = \frac{\cos a - \cos^2 b \cos a}{\cos b} + \frac{\cos b - \cos^2 a \cos b}{\cos a} - \frac{\cos a}{\cos b} - \frac{\cos b}{\cos a} + 2 \cos c$$

3

Zusammenfassen der Ausdrücke mit gleichen Nenner:

$$2 \sin a \sin b \cos \gamma = -\frac{\cos^2 a \cos b}{\cos a} - \frac{\cos^2 b \cos a}{\cos b} + 2 \cos c$$

Dividieren und zusammenfassen:

$$2 \sin a \sin b \cos \gamma = -2 \cos a \cos b + 2 \cos c$$

Kürzen und sortieren:

$$\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos \gamma$$

Das ist der Seitenkosinussatz für Kugeldreiecke. Es gibt dann noch die Formen:

$$\cos b = \cos a \cos c + \sin a \sin c \cos \beta$$

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos \alpha$$

Diese kann man durch zyklische Vertauschung erhalten. Mit diesen 3 Gleichungen können die Winkel α, β und γ berechnet werden. Dann stellt man fest, daß die Winkelsumme im Kugeldreieck größer als 180° ist.

Die Erweiterung des Seitenkosinussatzes:

Nach dem vorigen Beweis gilt der Seitenkosinussatz für $a, b \leq 90^\circ$ und für $c \leq 180^\circ$. Wir betrachten nun die Abbildung:

Da $a_2, b_2 \leq 90^\circ$ gilt der Seitenkosinussatz:

$$\cos c = \sin a_2 \sin b_2 \cos \gamma + \cos a_2 \cos b_2$$

Die beiden Dreiecke bilden ein Kugelzweieck. Der obere und untere Winkel sind daher gleich. Weiterhin haben wir:

$$a_1 + a_2 = 180^\circ \quad b_1 + b_2 = 180^\circ$$

Einsetzung:

$$\cos c = \sin(180^\circ - a_1) \sin(180^\circ - b_1) \cdot \cos \gamma + \cos(180^\circ - a_1) \cos(180^\circ - b_1)$$

Mit $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$ und $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$:

$$\cos c = \sin a_1 \sin b_1 \cos \gamma + \cos a_1 \cos b_1$$

für $a_1, b_1 \leq 180^\circ$

Entfernungsbestimmungen:

Wir können hierfür den Seitenkosinussatz benutzen.

α für Längengrad und β für Breitengrad sind gegeben.

Wir schauen uns nun das folgende Dreieck an:

e ist die gesuchte Entfernung zwischen zwei Punkten auf einer Kugelober-

fläche. Den Seitenkosinussatz auf das Dreieck angewendet:

$$\cos \frac{e}{r} = \cos(90^\circ - \beta_1) \cdot \cos(90^\circ - \beta_2) + \sin(90^\circ - \beta_1) \cdot \sin(90^\circ - \beta_2) \cdot \cos(\alpha_1 - \alpha_2)$$

Mit $\cos(90^\circ - \beta) = \sin \beta$ und $\sin(90^\circ - \beta) = \cos \beta$:

$$\cos \frac{e}{r} = \sin \beta_1 \sin \beta_2 + \cos \beta_1 \cos \beta_2 \cdot \cos(\alpha_1 - \alpha_2)$$

Danach kann e ausgerechnet werden.

Der euklidische Spezialfall:

Wir wollen uns den Seitenkosinussatz

$$\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos \gamma$$

für den Fall sehr kleiner Seitenwinkel betrachten. Es gilt dann zum Beispiel:

$$\lim_{a \rightarrow 0} \sin a = a \quad a \text{ in Bogenmaß}$$

Wegen $\sin^2 a + \cos^2 a = 1$ folgt dann:

$$\lim_{a \rightarrow 0} \cos a = \sqrt{1 - a^2}$$

In den Seitenkosinussatz eingesetzt:

$$\sqrt{1 - c^2} = \sqrt{(1 - a^2) \cdot (1 - b^2)} + ab \cos \gamma$$

Quadriert:

$$1 - c^2 = 1 - a^2 - b^2 + a^2 b^2 + 2ab \cos \gamma \cdot \sqrt{(1 - a^2) \cdot (1 - b^2)} + a^2 b^2 \cos^2 \gamma$$

Zusammengefaßt:

$$c^2 = a^2 + b^2 - a^2 b^2 \cdot (1 + \cos^2 \gamma) - 2ab \cos \gamma \cdot \sqrt{(1 - a^2) \cdot (1 - b^2)}$$

Wir haben:

$$\lim_{a, b \rightarrow 0} \sqrt{(1 - a^2) \cdot (1 - b^2)} = 1$$

Und

$$a^2 b^2 \cdot (1 + \cos^2 \gamma)$$

ist wegen $a, b \rightarrow 0$ vernachlässigbar klein gegenüber den anderen Gliedern. Also folgt:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

Das ist der bekannte Kosinussatz für ebene Dreiecke. Im Grenzfall geht der Seitenkosinussatz der sphärischen Trigonometrie in den Kosinussatz der ebenen Trigonometrie über.

[1] Herald Schröder, "Problemfälle aus der Trigonometrie gut gelöst", Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2001